

Percepciones, políticas y formación hacia la visibilidad académica y científica entre profesores-investigadores de la Universidad de Antioquia¹

Alejandro Uribe Tirado
Profesor-Investigador

Escuela Interamericana de Bibliotecología - Universidad de Antioquia
auribe.bibliotecologia.udea@gmail.com

RESUMEN

Introducción: Durante los últimos dos años, se vienen realizando desde nuestro trabajo académico-científico, diferentes líneas de acción investigativas, administrativas, de proyectos y de extensión, en el contexto de la Universidad de Antioquia-U. de A. (Medellín-Colombia), que buscan promover una mayor visibilidad de la producción de los profesores-investigadores, desde las nuevas perspectivas de la academia y la ciencia apoyadas en las tecnologías.

Materiales y metodología: Esta ponencia presenta estas diferentes líneas de acción que han implicado: **a)** La consulta a profesores-investigadores y grupos de investigación de la U. de A., respecto al acceso abierto, la visibilidad y las altmetrics, mediante técnicas de encuesta y otras, desde un análisis tanto cuantitativo como cualitativo (muestras representativas y a conveniencia); **b)** La elaboración de una propuesta de política y reglamento, y la retroalimentación con diferentes estamentos, en pro del acceso abierto en la U. de A.; **c)** El fomento del Repositorio Institucional-Biblioteca Digital mediante la realización de una estrategia entre los Grupos y Centros de Investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanas y Artes y el Sistema de Bibliotecas de la U. de A.; **d)** La formación a distintos profesores-investigadores mediante cursos, talleres, foros y coloquios en aspectos claves para una mayor visibilidad desde las dinámicas e interrelaciones del acceso abierto y las altmetrics, de la ciencia 2.0 y la universidad.

Resultados parciales y finales: Se detecta que hay una disposición importante de los profesores-investigadores hacia el acceso abierto y que la ciencia pueda ser medida desde nuevas perspectivas (altmetrics), no obstante hay dos situaciones predominantes sobre las cuales institucionalmente hay que trabajar, que se pueden identificar como un cierto alfabetismo académico y científico y una necesidad imperante de aclarar diferentes mitos (con razón y sin razón) respecto a estas temáticas. A su vez, que por más que se desarrollen proyectos, y políticas y reglamentos internos, sin una adecuada formación, y un replanteamiento de los modelos de publicación y evaluación de la ciencia, tanto internos como externos, nuestra Universidad no va estar preparada, no tendrá una cultura y práctica, que le permita responder a las exigencias actuales y venideras de la academia y la ciencia.

PALABRAS CLAVE: Acceso abierto, altmetrics, ciencia 2.0, visibilidad, comunicación científica, universidades, Universidad de Antioquia

¹ Este trabajo es resultado particular del desarrollo continuo como investigador, en el marco de la línea de investigación en *Ciencia, Tecnología y Sociedad* del Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. <http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008625>

ABSTRACT

Introduction: During the last two years, we have been doing, from our academic and scientific work, different lines of action: investigative, administrative, projects and outreach in the context of the University of Antioquia-U.A. (Medellin, Colombia), which seek to promote greater visibility of the production of the professors-researchers from the new perspectives of academia and science supported in technologies.

Materials and methods: This paper presents these different lines of action that have involved: **a)** Consultation with professors-researchers and research groups U.A., regarding open access, visibility and altmetrics through survey and other techniques, from a quantitative and qualitative analysis (representative and convenience sample"); **b)** Development of a proposed policy and regulation, and feedback to different sectors, in favor of open access in the U.A.; **c)** Promoting Institutional Repository-Digital Library, by conducting a strategy between the groups and research centers of the Social Sciences, Humanities and Arts Areas and Library System of the U.A.; **d)** Training at various teacher-researchers through courses, workshops, forums and seminars in key areas for greater visibility from the dynamics and interrelationships of open access and altmetrics, science and university 2.0.

Partial and final results: It is detected that there is a significant availability of teachers and researchers to open access and that science can be measured from new perspectives (altmetrics). However, there are two predominant situations, where organizationally have to work, which can be identified as a certain academic and scientific literacy, and a pressing need to clarify various myths (rightly and wrongly) with respect to these issues. In turn, that even though projects, and policies and regulations, without adequate training and a rethinking of the publication models and evaluation of science, both internal and external, the UA it will not be ready, will not have a culture and practice, enabling it to respond to current and future demands of academia and science.

KEYWORDS: Open access, altmetrics, science 2.0, visibility, scientific communication, university, University of Antioquia

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Antioquia-U de A. (Medellín-Colombia), es una de las principales instituciones de educación superior en Colombia, tanto por número de programas y de estudiantes de pregrado-posgrado y años de acreditación institucional², como específicamente, por sus niveles y reconocimiento por parte de organismos nacionales e internacionales, en cuanto a investigación y producción científica en el contexto colombiano.^{3 4}

Independientemente que dichas clasificaciones a nivel de investigación y producción, en el contexto de la comunicación científica actual, tienen muchos cuestionamientos a nivel local⁵ y nacional⁶, y también internacional (Herrán, 2012); son mediciones válidas, que dan cuenta a este nivel de una institución, centros, grupos y/o profesores-investigadores, pero su problema radica en que las mismas organizaciones que las desarrollan, o las posiciones que asumen las instituciones de educación superior o los organismos gubernamentales frente a estas, las convierten el "absolutas", cuando son solo "una de las posibles miradas".

² <http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/e2ac8322-f96f-4c41-90c2-a4556cc54b45/estadisticas-basicas-2014.pdf?MOD=AJPERES> (Consultado: 5-9-2015)

³ <http://bit.ly/1ljMRAv> (Consultado: 5-9-2015)

⁴ http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%20COL%202015%20HE.pdf (Consultado: 5-9-2015)

⁵ <http://www.elfichero.com/carta-abierta-de-los-sociales-de-la-udea-a-colciencias/> (Consultado: 5-9-2015)

⁶ <http://www.revistaarcadia.com/impresareportaje/articulo/la-medicion-colciencias-ciencias-humanas/41540> (Consultado: 5-9-2015)

Por tanto, como es “una de las posibles miradas”, implica que hay “otras miradas” que complementan o adicionan aspectos que esa mirada más tradicional y/o oficial, por ahora, no considera o apenas comienza a considerar, teniendo en cuenta las críticas y tendencias más actuales, y otros modelos y/o espacios de valoración y visibilidad de la ciencia (acceso abierto, ciencia 2.0, altmetrics, etc.).

Es en ese contexto que los últimos dos años se ha venido realizando de nuestra parte un trabajo académico-científico en la Universidad de Antioquia, para que esas “otras miradas” sean más reconocidas institucionalmente, y que los distintos niveles de profesores-investigadores aprovechen todas sus potencialidades para que la visibilidad académica-científica de su trabajo sea cada vez mayor, en un ambiente donde la Internet y específicamente la Web 2.0, son una mediación cada vez más presente en todo el proceso investigativo, desde la idea hasta la publicación y la medición (REBIUN, 2011; Morales López y Domínguez Galicia, 2014; entre otros).

Antes de presentar las diferentes líneas de acción que en el contexto de la U de A. se han venido realizando, es necesario indicar ciertos acuerdos conceptuales y de interpretación respecto a los temas que implica esta ponencia y la línea de investigación que la soporta, ya que considerando que muchos de estos temas son de reciente desarrollo, aún no hay una postura generalizada sobre la manera de nombrarlos y sus significados, y se pueden encontrar diferentes formas de interpretarlos, sea en inglés o en español⁷.

Por consiguiente, como marco conceptual de este trabajo, asumimos como clave, una **propuesta interpretativa propia** de los siguientes conceptos, enmarcados desde el contexto universitario, aunque adaptables a otros niveles educativos.

Es decir, entendemos y proponemos como definición, los siguientes **4 conceptos interrelacionados**:

- **Visibilidad académica (universitaria):**

*Es el nivel de reconocimiento a nivel local, nacional o internacional, frente a las comunidades educativas, las instituciones de promoción y medición de la educación, las entidades gubernamentales y de políticas públicas, los medios de comunicación masivos o alternativos, las empresas con y sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales y ONG's, y la sociedad en general; que tiene una universidad, sus facultades-escuelas-institutos y/o sus diferentes niveles de profesores (o estudiantes, según el alcance), por su **quehacer docente** en pregrado-posgrado y de educación continua (extensión formativa) gracias a la difusión y divulgación, de sus procesos y desarrollos de enseñanza-aprendizaje y de su producción (publicaciones, contenidos, otros) y medición, tanto por canales, formatos y/o herramientas: formales - informales, tradicionales - actuales, físicas - digitales/web 2.0.*

⁷ Teniendo como referente la información recuperada desde Google Académico-Scholar, se encuentra una evidencia de esa variedad de interpretaciones:

<https://scholar.google.es/scholar?q=%22visibilidad+acad%C3%A9mica%22>
<https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%22visibilidad+cient%C3%ADfica%22>
<https://scholar.google.es/scholar?q=%22alfabetizaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica%22>
<https://scholar.google.es/scholar?q=%22alfabetizaci%C3%B3n+cient%C3%ADfica%22>

- **Visibilidad científica (universitaria):**

Es el **nivel de reconocimiento** a nivel local, nacional o internacional, frente a las comunidades científicas, las instituciones de promoción y medición de la ciencia, las entidades gubernamentales y de políticas públicas, los medios de comunicación masivos o alternativos, las empresas con y sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales y ONG´s, y la sociedad en general; que tiene una universidad, centro-grupo de investigación y/o sus diferentes niveles de investigadores (o estudiantes, según el alcance), por su **quehacer científico y de innovación** (extensión productiva o social), gracias a la difusión y divulgación, de sus procesos y desarrollos investigativos y de su producción (publicaciones, contenidos, otros) y medición, tanto por canales, formatos y/o herramientas: formales - informales, tradicionales - actuales, físicas - digitales/web 2.0.

- **Alfabetización académica (universitaria):**

Es el **proceso de enseñanza-aprendizaje** que busca que los diferentes directivos y niveles de profesores (o estudiantes, según el alcance) adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que les posibiliten difundir y divulgar su quehacer docente, utilizando de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, distintos canales, formatos y/o herramientas (formales - informales, tradicionales - actuales, físicos - digitales/web 2.0); para lograr así una mayor **visibilidad académica** local, nacional o internacional, de sus procesos y desarrollos de enseñanza-aprendizaje y de su producción (publicaciones, contenidos, otros), frente a las comunidades educativas, las instituciones de promoción y medición de la educación, las entidades gubernamentales y de políticas públicas, los medios de comunicación masivos o alternativos, las empresas con y sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales y ONG´s, y la sociedad en general.

- **Alfabetización científica (universitaria):**

Es el **proceso de enseñanza-aprendizaje** que busca que los diferentes directivos y niveles de investigadores (o estudiantes, según el alcance) adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que les posibiliten difundir y divulgar su quehacer científico y de innovación, utilizando de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, distintos canales, formatos y/o herramientas (formales - informales, tradicionales - actuales, físicos - digitales/web 2.0); para lograr así una mayor **visibilidad científica** local, nacional o internacional, de sus procesos y desarrollos investigativos y de su producción (publicaciones, contenidos, otros), frente a las comunidades científicas, las instituciones de promoción y medición de la ciencia, las entidades gubernamentales y de políticas públicas, los medios de comunicación masivos o alternativos, las empresas con y sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales y ONG´s, y la sociedad en general.

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA:

Para llevar a cabo el propósito que los profesores-investigadores de la Universidad de Antioquia tengan una mayor **visibilidad académica y científica** (universitaria), mediante una **alfabetización académica y científica** (universitaria)⁸, el trabajo que se ha venido realizando lo podemos ubicar en cuatro líneas de acción paralelas e interrelacionadas (investigativa, administrativa, de proyectos y de extensión), que implican que es un proceso aún en construcción y desarrollo, pero que ya está dando pautas para seguir adelante en dicho propósito, e institucionalizarse más:

- a) La consulta a profesores-investigadores y grupos de investigación de la U. de A., respecto al acceso abierto, la visibilidad y las altmetrics, mediante técnicas de encuesta y otras, desde un análisis tanto cuantitativo como cualitativo –muestras representativas y a conveniencia–. (*Investigativa*)
- b) La elaboración de una propuesta de política y reglamento, y la retroalimentación con diferentes estamentos, en pro del acceso abierto en la U. de A. (*Administrativa*)
- c) El fomento del Repositorio Institucional-Biblioteca Digital mediante la realización de una estrategia entre los Grupos y Centros de Investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanas y Artes y el Sistema de Bibliotecas de la U. de A. (*Proyectos*)
- d) La formación a distintos profesores-investigadores mediante cursos, talleres, foros y coloquios (Semana del Acceso Abierto, VII Conferencia CLACSO) en aspectos claves para una mayor visibilidad desde las dinámicas e interrelaciones del acceso abierto y las altmetrics, de la ciencia 2.0 y la universidad. (*Extensión*)

Para la línea de acción que denominamos *Investigativa*, se han aprovechado, de manera particular, dos situaciones puntuales como son: el ser representante de los profesores del Área de Ciencias, Sociales, Humanas y Artes al Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad de Antioquia, considerando lo que implica el decreto 1279 de 2002⁹ respecto al estímulo de los profesores de universidades públicas en Colombia, para lo cual buscando la actualización del Acuerdo Superior que lo regula en nuestra Universidad¹⁰, se realizó una encuesta masiva a profesores-investigadores (224 participantes) donde dos preguntas puntuales iban enfocadas hacia el acceso abierto y las altmetrics, como aspectos claves de la visibilidad académica y científica actual; y ser facilitador de diferentes actividades de formación a distintos profesores-investigadores que ha permitido, aplicar otra encuesta (60 participantes) para recopilar información previa, respecto a sus percepciones y conocimientos generales, frente al acceso abierto y las altmetrics, y específicos, frente a los distintos

⁸ Desde este trabajo, se asume que hay una interrelación entre la alfabetización informacional (definida ya en trabajos previos –Uribe Tirado, 2010, 2013–) y la alfabetización académica y científica (redefinidas para este trabajo). Esta interrelación es también expresada recientemente en la literatura, aunque con definiciones con orientaciones diferentes de los conceptos, por parte de autores como Koltay, Sonja Špiranec y Karvalics (2014, 2015) que al hablar de sus trabajos indican que tratan sobre las “...*congruencies between information literacy and Research 2.0, because the work of today’s researcher mobilizes a number of literacies. From among the various types of relevant literacies, at least three types of literacies can be mentioned in this relation: information literacy, scientific literacy and academic literacy*”.

⁹ http://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-86434_Archivo_pdf.pdf (Consultado: 5-9-2015)

¹⁰ <http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/d40d47b8-5df9-453c-979e-5abdec7a4f24/3.+Acuerdo+Superior+237+de+2002.pdf?MOD=AJPERES> (Consultado: 5-9-2015)

canales, formatos y/o herramientas (formales - informales, tradicionales - actuales, físicas - digitales/web 2.0) que facilitan la visibilidad académica y científica.

Para la línea de acción que denominamos *Administrativa*, se tuvo la oportunidad de realizar una presentación sobre la importancia del acceso abierto y las altmetrics para incrementar la visibilidad de la Universidad, sus centros, grupos y profesores-investigadores frente al Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI–¹¹, lo cual generó, junto al hecho que se viene realizando con el apoyo de algunos profesores-investigadores de la Escuela Interamericana de Bibliotecología el proyecto “*Observatorio de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación (ACTI) de la Universidad de Antioquia*”, que dicho Comité creara una Comisión de Expertos representativos del área investigativa y de dependencias universitarias, para crear una propuesta de Política y Reglamento para el Acceso Abierto en la Universidad de Antioquia, que colocara a nuestra institución al día en esta temática, considerando los desarrollos que tienen ya otras universidades (RoarMap y Melibea)¹² y los cambios más recientes en todo lo referente al denominado movimiento “open” en relación con una universidad.

Para la línea que denominamos de *Proyectos*, la acción llevada a cabo tuvo como contexto motivante, dos situaciones concretas como eran: la situación de la no muy buena clasificación del Repositorio Institucional-Biblioteca Digital U. de A. en el ranking de repositorio mundial los últimos años¹³, que no da cuenta de la realidad de la U. de A. como una de la mejores instituciones de educación superior del país y su alta productividad académica y científica; y la necesidad ante las situaciones disciplinares particulares que vive el Área de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, para que el acceso abierto sea la estrategia clave para aumentar su visibilidad académica y científica. Estas dos situaciones conllevaron a una unión de esfuerzos entre los Centros y Grupos de Investigación de esta Área y el Sistema de Bibliotecas para en un mismo proyecto lograr, potenciar el Repositorio-Biblioteca y visibilizar más la producción de esta Área.

Finalmente, para la línea de acción que denominamos de *Extensión*, se ha tenido la oportunidad hasta ahora (noviembre de 2015) de dictar tres talleres en Educación, Ciencias Sociales y Humanas y Bibliotecología, y se está invitando a formarse a diferentes grupos de investigación de todas las áreas de la Universidad y de otras universidades del país. A su vez, se organizaron jornadas con varias conferencias dirigidas a toda la Universidad en el marco de la Semana del Acceso Abierto¹⁴ y se apoyó la realización del Coloquio y Taller “Bienes Comunes y Acceso Abierto” en el marco de la VII Conferencia CLACSO¹⁵. Estos espacios teniendo en cuenta la encuesta ya mencionada, y los procesos formativos llevados a cabo, han sido una posibilidad de realizar diferentes actividades en el marco de una estrategia de alfabetización académica y científica.

¹¹ <http://bit.ly/1NZDIOV> (Consultado: 5-9-2015)

¹² <http://roarmap.eprints.org> - <http://www.accesoabierto.net/politicas/> (Consultados: 5-9-2015)

¹³ <http://repositories.webometrics.info/> (Consultado: 5-9-2015)

¹⁴ <http://www.openaccessweek.org/> (Consultado: 5-9-2015)

¹⁵ <http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/> (Consultado: 5-9-2015)

3. RESULTADOS PARCIALES Y FINALES:

Podemos indicar que en esas líneas de acción, tras la aplicación de los instrumentos y la estrategia mencionadas, hay tanto unos resultados finales como parciales (aún en desarrollo).

A continuación, se presentan algunos aspectos de esos resultados¹⁶ que permiten vislumbrar en forma general o específica, según sea el caso, lo que está viviendo la U. de A. en estas líneas de acción (*que no serían las únicas, pero que son las que desde este trabajo se han potenciado*). Esto permite llegar a unas primeras conclusiones, y sobre todo, perspectivas en lo referente a estas temáticas, aunque es evidente que estas acciones aún falta desarrollarlas, integrarlas y oficializarlas para toda la Universidad, pero son un comienzo importante considerando que a pesar que la U. de A. es una de las instituciones más reconocidas del país, ha estado atrasada o no está aprovechando todas las oportunidades que hay en estas temáticas.

Acción investigativa:

a1) Encuesta a profesores-investigadores Comité de Asignación de Puntaje

Esta encuesta se envió, gracias a las listas masivas de correo electrónico de la Universidad, a “todos” de profesores e investigadores, invitando a responder a distintos aspectos relacionados con la asignación de puntaje que se tienen en las universidades públicas. La encuesta contemplaba doce preguntas, donde dos de ellas (preguntas 7 y 8) se enfocaban a lo referente al acceso abierto y las almetrics, en relación con la visibilidad académica y científica:

7. Considera que el hecho que su producción esté en acceso abierto-*open access* (<http://bit.ly/1AcKtCv>), sea en un Repositorio Institucional, sitio web de la revista, portal OJS de revistas o repositorio temático local, nacional o internacional, etc.; debe ser tenido en cuenta como un requisito y/o aspecto de mayor valoración de su producción como ya se está haciendo en diferentes universidades del mundo? (Sí, No, Más o menos; Por qué?)

8. Considera que la medición de la ciencia, y por ende de la producción científica, debe ser valorada no solo por los criterios cuantitativos-bibliométricos tradicionales, sino también por los nuevos criterios más relacionados con la Internet, la Web 2.0, la Ciencia 2.0; es decir, con las métricas alternativas-Altmetrics (<http://bit.ly/1AiKsMW>) como ya se está haciendo en diferentes universidades del mundo? (Sí, No, Más o menos; Por qué?)

Los resultados específicos de estas preguntas a nivel cuantitativo arrojaron datos muy interesantes:

¹⁶ Se indica que algunos, ya que por la extensión que permite esta ponencia, no puede profundizarse del todo en cada una de las líneas de acción, pero lo que se presenta, da cuenta de lo que se ha hecho, se seguirá trabajando y los resultados finales o parciales que al momento de escribir este texto se han logrado, y pensando en la presentación en BIREDIAL (noviembre 2015), los que se alcanzarían.

Figura 1. Pregunta a profesores-investigadores U. de A. sobre Acceso Abierto

Figura 2. Pregunta a profesores-investigadores U. de A. sobre Altmetrics

Estos resultados dan una tendencia cuantitativa positiva frente a los dos temas, que cuando se analizan en relación con las respuestas cualitativas que aportaron los profesores-investigadores (176 respuestas cualitativas a la pregunta 7 y 167 a la pregunta 8) dan cuenta que en general hay una apertura a estas dos temáticas y sus implicaciones en visibilidad académica y científica en la Universidad, y que gran parte de las inquietudes (los “no” y los “más o menos”) se enfocan a: desconocimiento de lo que es y no es realmente el acceso abierto¹⁷, influenciado especialmente, en varias disciplinas, por prácticas “pseudo-abiertas” de editoriales/revistas comerciales (pago por tener

¹⁷ Ejemplo de respuesta: “Porque quien tiene dinero paga por el open access, y quien no tiene dinero no paga”.

la publicación en abierto)¹⁸, además de los mitos o generalizaciones sobre el acceso abierto y la calidad de las publicaciones¹⁹; y a: el poco conocimiento del potencial de las altmetrics, aunque como nueva propuesta es evidente que aún hay mucho por mejorar²⁰, a desconocer que es la tendencia futura complementaria a la bibliometría²¹, y por ende, que poco a poco se irá reconociendo más por la comunidad científica, y tarde o temprano, por los organismos de medición académica y científica (locales, nacionales o internacionales), como otras evidencias de visibilidad, “otra mirada”²².

a2) Encuesta a participantes de cursos-talleres formativos

Considerando la oportunidad de realizar las diferentes actividades formativas mencionadas, a 60 profesores-investigadores respecto a estas temáticas, como orientación metodológica a iniciar desde los conocimientos previos, se aplicó un cuestionario corto para identificar el conocimiento y uso de determinadas herramientas, que directa e indirectamente están relacionadas con el acceso abierto y las altmetrics, y su interrelación con la visibilidad académica y científica:

¹⁸ Ejemplo de respuesta: *“Porque actualmente las revistas de alto impacto cobran en promedio 3000 euros para que el artículo sea open access. Las Universidades que exigen también incluyen dinero para estas publicaciones en sus grants. Yo no puedo sacar 9 millones de pesos de un proyecto para este fin, además, eso sería para un solo artículo. Finalmente, la mayoría de las revistas piratas son open access, lo importante no es la calidad sino el pago que uno hace”.*

¹⁹ Ejemplo de respuesta: *“La calidad del trabajo no tiene relación con la disponibilidad del mismo. Las revistas open en la mayoría son de pésima calidad y más un negocio (ver editoriales recientes sobre revistas depredadoras)”*

²⁰ Ejemplo de respuesta: *“Porque este tipo de métrica recurre a parámetros no científicos que no han probado su valor estadístico. Por ejemplo, ResearchGate o Google scholar fallan descaradamente al asignar el número de citas que un determinado investigador posee, porque sus resultados se basan en sus motores de búsqueda, y no en el número de citaciones reales reportadas por cada revista anualmente como hace Web of Science”.*

²¹ Ejemplo de respuesta: *“No conozco las métricas aquí citadas. Confío más en los Cuartiles por lo que he observado y el tipo de revistas que están en el Q1”.*

²² Ejemplo de respuesta: *“Creo que los mecanismos anteriores tienen valor pero se debe integrar lo nuevo de los mecanismos actuales, sin caer en dogmas de uno sobre el otro. Ambos son indicadores de impacto”.*

ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA

CURSO-TALLER

VISIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CONTEXTO DE LA WEB 2.0

Preguntas de diagnóstico específico

1. Tiene cuenta-perfil creado en alguna de las siguientes herramientas Web:

Google Scholar: SI ___ NO ___
Academia: SI ___ NO ___
ResearchGate: SI ___ NO ___
Facebook: SI ___ NO ___
LinkedIn: SI ___ NO ___
Ning: SI ___ NO ___
Twitter: SI ___ NO ___
ORCID: SI ___ NO ___
Researcher ID: SI ___ NO ___
Mendeley: SI ___ NO ___
CiteUlike: SI ___ NO ___
Impactstory: SI ___ NO ___

2. ¿Ha trabajado con el software *Publish or Perish*?

SI ___ NO ___

Si su respuesta es Sí: ¿Cómo ha sido su experiencia?

GRACIAS POR SU RESPUESTA A ESTAS PREGUNTAS QUE SON CLAVES PARA ORIENTAR ESTE CURSO-TALLER

Ciudad Universitaria: Calle 67 No 53 108, bloque 12, oficina 333, Teléfonos: 219 59 30, 219 59 33. Fax: 219 59 46 NIT: 390.980.040-8
 Agustado: 1226 - email: db@bibliotecologia@arhuaco.udca.edu.co
 Medellín - Colombia

Figura 3. Cuestionario de conocimientos previos Curso-Taller Visibilidad

Los resultados de este instrumento evidencian que la mayor proporción de los profesores-investigadores tienen desconocimiento de la mayoría de estas herramientas de visibilidad, ya que de las 12 opciones de la primera pregunta, solo un 10% de ellos conocían y usaban de manera frecuente (académica o científicamente) más de tres de ellas, el 90% restante tenían cuenta especialmente en Facebook, Twitter o LinkedIn, pero el uso para las dos primeras era social, y para la tercera, más profesional, que académico o científico. En la segunda pregunta, nuevamente solo un 10%, conocía ese software.

Acción administrativa:

b1) Política y Reglamento para el Acceso Abierto en la Universidad de Antioquia

La Comisión de Expertos creada para este trabajo por el CODI, como se indicó anteriormente, tras la realización de más de 6 reuniones, y teniendo como base el trabajo de estado del arte sobre acceso

abierto que se venía adelantado desde el proyecto de Observatorio, logró llegar a una propuesta de Política y Reglamento, aún en proceso de aprobación final, tras la consulta a distintas instancias. No obstante, se destaca *en su política*, el adherirse y reconocer a la Declaración de Berlín (2003) y la Declaración de Lyon (2014) y el asumir tanto la vía Verde como la vía Dorada; y *en su reglamento*, el que para alcanzar su objetivo es fundamental la generación de una cultura-formación y el brindar recursos humanos, financieros y técnicos, que favorezcan su implementación en una universidad del nivel de producción académica y científica de la Universidad de Antioquia, apoyando a su Sistema de Bibliotecas como entidad encargada de este proceso con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría de Docencia (específicamente, su Oficina de Asuntos Docentes).

Acción de Proyectos:

c1) Fomento de la producción del Área de Ciencias Sociales, Humanas y Artes por medio del Repositorio Institucional-Biblioteca Digital Universidad de Antioquia

Este proyecto que surgió desde los Centros de Investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanas y Artes (Facultades de: *Artes, Ciencias Sociales y Humanas, Comunicaciones, Derecho y Ciencias Políticas, Educación*; Escuelas de: *Idiomas, Bibliotecología*; Institutos de: *Filosofía, Estudios Políticos, Estudios Regionales*) ha permitido en un año que el Repositorio Institucional-Biblioteca Digital U. de A. haya crecido en publicaciones académicas y científicas cerca de un 45%²³ y que esto esté visibilizándose poco a poco a nivel del Ranking Web de Repositorios.

A su vez, esto está permitiendo para el Área una mayor visibilidad en la base de datos más representativa para la búsqueda web y la medición altmetrics (aunque aún por mejorar)²⁴ como es Google y específicamente Google Académico-Scholar²⁵, y entre la comunidad académica de la U. de A.

Acción de Extensión:

d1) Talleres: Visibilidad y pertinencia de la investigación científica en el contexto de la web 2.0

Estos talleres surgieron desde algunos Centros y Grupos de Investigación de la Universidad, que tras escuchar algunas charlas-conferencias sobre la relación: visibilidad académica y científica con acceso abierto, altmetrics y ciencia 2.0 (alfabetización académica y científica); identificaron que había un gran potencial para ser aprovechado por sus profesores profesores-investigadores. Los talleres, que han tenido muy buena aceptación-evaluación de parte de los participantes de las 3 Facultades-Escuelas donde se ha realizado, han trabajado en general las siguientes temáticas:

²³ <http://tesis.udea.edu.co/dspace/handle/10495/1670> (Consultado: 5-9-2015)

²⁴ <https://ec3metrics.com/?s=google+scholar> (Consultado: 5-9-2015)

²⁵ <https://www.google.es/webhp?hl=es&#q=%22http://tesis.udea.edu.co/%22+pdf&hl=es&start=0> (Consultado: 9-5-2015)

- Divulgación del conocimiento, pertinencia y medición de la ciencia y la publicación científica: perspectivas oficiales y perspectivas alternativas
- Características de la sociedad de la información (Web 2.0) y su influencia en las prácticas actuales de divulgación científica (Ciencia 2.0)
- Características, herramientas y buenas prácticas para la divulgación, pertinencia y medición actual de la ciencia y la publicación científica desde la perspectiva oficial (Colciencias - U de A. / SCIMAGO / otros)
- Características, herramientas y buenas prácticas para la divulgación, pertinencia y medición actual de la ciencia y la publicación científica: desde la perspectiva alternativa (Open Access / Altmetrics / otros)
- Posibilidades en cuanto a la divulgación científica, desde las realidades institucionales y personales en el contexto de la Facultad-Escuela... de la Universidad de Antioquia

d2) Conferencias en el marco: “Semana del Acceso Abierto”

Durante los dos últimos años, siguiendo el objetivo de posicionar y generar más reflexión sobre el acceso abierto en la U. de A., se han realizado acciones de divulgación y formación en el marco de la “Semana del Acceso Abierto”. Estas acciones se han desarrollado uniendo esfuerzos académicos y operativos entre profesores-investigadores de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, bibliotecólogos del Sistema de Bibliotecas y coordinadores de otras dependencias de la Universidad, también relacionadas con el acceso abierto.

Algunos ejemplos de los temas que han tratado esas acciones son por ejemplo, el Foro: “*Por una ciencia para todos. El acceso abierto al conocimiento en la Universidad de Antioquia, ¿es posible!* (2014)”²⁶ y “*Acceso Abierto, U. de A.*”²⁷

Figura 4. Afiches Semanas Acceso Abierto en la U. de A. 2014 y 2015

²⁶ <http://www.openaccessweek.org/events/foro-por-una-ciencia-para-todos-el-acceso-abierto-al-conocimiento> (Consultado: 5-9-2015)

²⁷ <http://bit.ly/1XisUvm> (Consultado: 28-10-2015)

d3) Conferencia CLACSO – Coloquio y Taller “Bienes Comunes y Acceso Abierto”

Gracias a las redes que diferentes espacios de Internet han permitido, y coincidiendo que este 2015 la VII Conferencia CLACSO se realizaría en Medellín, se tuvo la oportunidad de ser invitados y de apoyar la realización de un coloquio sobre el tema: “Acceso abierto, bienes naturales y democratización del conocimiento”²⁸ y su taller relacionado, lo cual permitió importantes interacciones con algunos de los principales especialistas del tema en América Latina como Dominique Babini (CLACSO), Eduardo Aguado López (RedALYC), entre otros.

A su vez, este Coloquio y Taller, ayudó no solo a que el tema pudiera ser más conocido por la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia, sino también, en otras universidades de Medellín y Colombia, además de otras organizaciones y entidades públicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en las 4 líneas de acción mencionadas, las conclusiones y recomendaciones podrían ser muy detalladas a cada una de ellas, pero se comparte a continuación las dos principales. Una orientada a las posibilidades reales de estas temáticas en la Universidad de Antioquia, y la otra, a la necesidad y oportunidad de seguir fomentando este tema aprovechando diferentes espacios Web, tanto entre miembros de la comunidad universitaria U. de A., como de otras universidades colombianas y de Iberoamérica.

Por tanto, se detecta que hay una disposición importante de los profesores-investigadores de la U. de A. hacia el acceso abierto y que la ciencia pueda ser medida desde nuevas perspectivas (altmetrics), no obstante, hay dos situaciones predominantes sobre las cuales institucionalmente hay que trabajar, que se pueden identificar como: un cierto alfabetismo académico y científico y una necesidad imperante de aclarar diferentes mitos (con razón y sin razón) respecto a estas temáticas; y que por más que se desarrollen proyectos, y políticas y reglamentos internos, sin una adecuada cultura-formación, y un replanteamiento de los modelos de publicación y evaluación de la ciencia (contradicciones: Colciencias –cambios al Publindex²⁹– y SNAAC³⁰), tanto internos como externos, nuestra Universidad no va estar preparada a responder a las exigencias actuales y venideras de la academia y la ciencia.

Y que es necesario divulgar y discutir más, y por tanto es necesario crear espacios Web para desde este contexto (de la U. de A. para Iberoamérica –pues ese es su alcance–) apoyar la alfabetización académica y científica, y por ello el crear y gestionar continuamente espacios como **Acceso abierto y altmetrics**: <https://www.facebook.com/accesoabiertoaltmetrics> y **Ciencia 2.0 y la universidad**: <https://www.facebook.com/ciencia2.0universidad>, y otros que se pondrán a disposición a corto plazo.

²⁸ http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/conferencia_coloquios_programa.php?id_cat_activ=33 (Consultado: 5-9-2015)

²⁹ <http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/> (Consultado: 1-11-2015)

³⁰ <http://www.colombiaaprende.edu.co/snaac> (Consultado: 1-11-2015)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Koltay, T., Špiranec, S. y Karvalics, L.Z. (2014). The Shift of Information Literacy Towards Research 2.0. *The Journal of Academic Librarianship*, 41 (1), 87-93. https://www.researchgate.net/publication/270276996_The_Shift_of_Information_Literacy_Towards_Research_2.0 (Consultado: 5-9-2015)

Koltay, T., Špiranec, S. y Karvalics, L.Z. (2015). *Research 2.0 and the Future of Information Literacy*. USA: Chandos Publishing, 240 p.

Herrán, A. de la (2012). Alternativas a críticas a la evaluación del profesorado universitario centrada en el impacto. En: A. DE LA HERRÁN Y J. PAREDES (Coords.), *Promover el cambio pedagógico en la universidad*. Madrid: Pirámide (Colección 'Pedagogía y Didáctica'). https://www.uam.es/personal_pdi/profesorado/agustind/textos/eval3_alternativas.pdf (Consultado: 5-9-2015)

Morales López, V. y Domínguez Galicia, J. (2014). Modelo integral de información para la investigación. En: Torres Vargas, G.A. (Coord.) *Software libre: miradas desde la bibliotecología y estudios de la información*. México: IIBI-UNAM http://iibi.unam.mx/publicaciones/287/software_libre_bibliotecologia%20Modelo%20integral%20de%20informacion%20Valentino%20Morales%20Lopez.html (Consultado: 5-9-2015)

Mueller, S.P.M. (2004). *Políticas de fomento à consolidação da capacidade de pesquisa no Brasil. Estudo para avaliação do Programa Pós-Doutoral no Exterior mantido pela CAPES.* Relatório de pesquisa em andamento. Universidade de Brasília

Pavão, C.G. et al.(2012). Contribución del acceso abierto a la visibilidad de la literatura científica en una institución de educación superior. En: *Primera conferencia. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del Conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana. (BIREDIAL)*, Mayo 9 al 11 de 2011. Bogotá, Colombia. <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2466> (Consultado: 5-9-2015)

REBIUN (2011). *Ciencia 2.0. Aplicación de la web social a la investigación*. España: REBIUN. https://biblioteca.ulpgc.es/files/ciencia_2_0_rebiun_2011.pdf (Consultado: 5-9-2015)

Uribe-Tirado, A. (2010). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y categorización según los niveles de integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 3 (1), 31-83. http://eprints.rclis.org/14231/1/ALFIN_EN_LA_UNIVERSIDAD.pdf (Consultado: 5-9-2015)

Uribe-Tirado, A. (2013). *Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica*. Doctorado en Bibliotecología y Documentación Científica, Universidad de Granada (España). <http://eprints.rclis.org/22416/1/TESIS%20COMPLETA.%20Alejandro%20Uribe%20Tirado.pdf> (Consultado: 5-9-2015)